
Registration No. V-36244/2008-09

ISSN :- 2350-0611

Research Highlights

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editor in Chief

Prof. C. B. Dwivedi

Deptt. of Psychology
Banaras Hindu University
Varanasi

Editor

Dr. Kamlesh Kumar Singh

Assistant Professor
Gaya Prasad Smarak Govt. P.G. College
Azamgarh

Volume - II

No. - 4

(Oct. – Dec. 2015)

Published by
Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

CONTENTS

"Research Highlights"

☞	भीष्म साहनी की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन प्रीति कुमारी	01-06
☞	प्रमाणमीमांशा का रामायण पर प्रभाव डॉ० पुनीत कुमार पाण्डेय	07-09
☞	प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले का नारी शिक्षा में भूमिका डॉ० अनीता कौल	10-12
☞	पूर्वोत्तर राज्यों का सांस्कृतिक परिदृश्य चुकी भूटिया	13-16
☞	स्त्री अस्मिता और भूमंडलीकरण डॉ० रमा कुशवाहा	17-19
☞	भारतीय राष्ट्रवाद में पं० मदन मोहन मालवीय जी का योगदान सत्यपाल यादव	20-23
☞	अवध की धार्मिक स्थिति डॉ० आनन्द प्रकाश	24-30
☞	बि.पी. – पुष्पलालका कामना : लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना डॉ० माधव पन्थी	31-38
☞	रेणु की वैचारिक चेतना एवं उनके उपन्यास अशोक कुमार शर्मा	39-41
☞	उत्तर वैदिक युग में नास्तिकवादी चिन्तन : एक अवलोकन सुनील कुमार डॉ० राहुल राज	42-45
☞	भारत में सुरक्षित मातृत्व के समक्ष चुनौतियाँ डॉ० रोहित कुमार राय	46-51
☞	भक्ति काव्य : संवेदना का सवाल प्रशान्त सिंह	52-55
☞	वर्ण व्यवस्था : रघुवंश एवं रामायण के सन्दर्भ में अवनीश कुमार सिंह	56-59
☞	संत रविदास नगर, भदोही का भौगोलिक इतिहास रवि शंकर	60-66

भारत में सुरक्षित मातृत्व के समक्ष चुनौतियाँ

डॉ० रोहित कुमार राय*

मातृत्व स्त्री जाति को प्रकृति का सबसे कीमती तोहफा है, किन्तु कई बार यह गर्भवती महिलाओं के लिए जानलेवा साबित होता है। मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धित आँकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में विशेष रूप से अल्पविकसित देशों में अनेकों गर्भवती महिलायें एक नया जीवन संसार में लाने के दौरान काल के गाल में समा जाती हैं। यूनिसेफ के 2015 के मातृत्व मृत्यु दर संबंधित आँकड़ों के अनुसार अल्पविकसित देशों में प्रति एक लाख जीवित जन्म दर पर मातृ मृत्यु दर 732 थी। विश्व में दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में बच्चे पैदा करने के दौरान प्रत्येक 48 महिलाओं में से एक के मरने की आशंका होती है। यूनिसेफ के 2013 के आँकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 800 महिलायें एक नया जीवन संसार में लाने के दौरान काल के गाल में समा जाती हैं। इसमें 20 प्रतिशत महिलायें अकेले भारत से होती हैं। भारत में प्रतिवर्ष 44,000 महिलाओं की मृत्यु गर्भ से संबंधित दिक्कतों से हो जाती है। मातृ मृत्यु दर (एम0 एम0 आर) के संबंध में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों भुटान, मालदीव, श्री लंका, बांग्लादेश से भी निम्न है। जहाँ एक ओर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी हुई है वहीं दूसरी ओर उन तक पहुँच भी एक समस्या है, कही सूचना का अभाव है, कही साधनों का, कही सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ रूकावट बनती हैं। महिलाओं का कम उम्र में विवाह, लिंग के आधार पर भेदभाव, महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा तथा प्रशिक्षण से वंचित रखना, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, लडकियों को जन्म देने वाली महिलाओं की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना इत्यादि अनेक बातें हैं जो भारत में मातृत्व के गौरव को मृत्यु और अस्वास्थ्य की परछाइयों में घेर देती हैं। यही कारण है कि यह समस्या भारत में आर्थिक विकास, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, जेंडर समानता की संवैधानिक गारंटी, शादी तालाक और विरासत के कानूनों में सुधार, सरकार समाज सेवी संस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की हजार कोशिशों और वकालतों के बाद भी हल नहीं हो पा रही। एक महिला का गर्भ धारण करना मानव जीवन को आगे ले जाने की सम्भावना का एक सामाजिक अवसर होता है और इसलिए समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी सारी सुविधायें उपलब्ध करायें तथा एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करें जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित की जा सके तथा एक महिला पूर्ण सुरक्षा के साथ एक इन्सान को जन्म दे सके।

भारत विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया और जनसंख्या बृद्धि तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्या के निदान हेतु सीमित परिवार के दर्शन को महत्व प्रदान किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (एम0सी0एच0) को परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में बाल जीवित्ता एवं संरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया, 1996 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0सी0एच0) चलाया गया। 2005 – 2010 में आर0 सी0 एच0 का द्वितीय चरण लागू किया गया गया। 2005 में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत संस्थागत प्रसव कराने वाली महिला को स्तन-पान एवं स्वास्थ्य देखभाल हेतु नगद सहायता का प्रावधान रखा गया।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़

डा0 एम0एस0 स्वामीनाथन के सुझाव पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु निम्न बातों पर बल दिया गया।

1. छोटे परिवार के मानक को अपनाने हेतु अनेक प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. दो बच्चों के बाद बंध्याकरण कराने वाले दम्पति को रू0 500 की स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करना।
3. दो बच्चों तक के जन्म पर गरीबी रेखा के नीचे वाले दम्पतियों को प्रत्येक के जन्म पर रू0 500 देखभाल के लिए दिए जाएंगे।
4. गरीबी रेखा के नीचे वाले उन दम्पतियों को पुरस्कृत किया जाएगा जो निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने के बाद पहले बच्चे को तब जन्म दे जब माँ की आयु 21 वर्ष हो जाए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. लडकियों के देर से विवाह को बढ़ावा देना।
7. 80 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों, नर्सिंग होम, आदि तथा 100 प्रतिशत प्रशिक्षित लोगों से कराना।
8. मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 100 तक कम करना।
9. सभी को सूचना, परामर्श, तथा जनन क्षमता नियमन की सेवायें और गर्भ निरोधकों के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना।
10. जन्म, मरण, विवाह और गर्भ का शत-प्रतिशत पंजीयन करना।

2005 में यू0पी0ए0 सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारम्भ किया। इसमें 8 उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जहाँ मातृ मृत्यु दर अत्यधिक थी, जैसे –बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखण्ड। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आसान किफायती, जवाबदेह प्रभावी तथा भरोसेमंद प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना है, जिससे मातृ मृत्यु दर घटकर एक लाख जीवित जन्म पर 100 तथा कुल प्रजनन दर 2:1 हो सके।

सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को बेहतर सेवायें देने हेतु सामुदाय व सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए आशा एवं ए0 एन0 एम0 की नियुक्ति की गई है।

इन सभी प्रयासों से आज देश में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की संरचना का पर्याप्त विकास हो चुका है। इससे मातृ- मृत्यु दर को घटाने में निश्चित रूप से मदद मिली है। निम्न तालिका में मातृत्व मृत्यु दर से संबंधित आंकड़ों को दर्शाया गया है।

समयावधि	मातृ मृत्यु दर
2004 –06	254
2007 – 09	212
2010 –12	178
2010 – 13	167

स्रोत – नीति आयोग द्वारा मातृ मृत्यु दर पर प्रकाशित आंकड़े – <http://Niti.gov.in/cententy/maternal-mortality-ratio-anmr-100000-Live-births>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2004 – 06 में जहाँ मातृ मृत्यु दर 254 (प्रति एक लाख जीवित जन्म) था वहीं 2011 – 13 में घटकर 167 (प्रति एक लाख जीवित जन्म) हो गई। मातृ मृत्यु दर में कमी के बावजूद इस मामले में भारत को वांछित सफलता नहीं मिली है। विकसित देशों

को छोड़ दे तो सार्क देशों में भी भारत की स्थिति कई देशों से निम्न है। सार्क देशों में मातृ मृत्यु दर से संबंधित आंकड़ों को निम्न तालिका में दिखाया गया है।

सार्क देश	1990	2013	1990 –2013 की अवधि में एम0 एम0 आर0 में परिवर्तन
अफगानिस्तान	1200	400	-67
बांग्लादेश	550	170	-70
भूटान	900	120	-87
भारत	560	190	-65
मालदीव	430	31	-93
नेपाल	790	190	-76
पाकिस्तान	400	170	-57
श्री लंका	49	29	-40

स्रोत – Trends in Maternal Mortality 1990 To 2013 – WHO , UNICEF, UNFPA and the world Bank estimates , 2014

तालिका से स्पष्ट है कि मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0) के संबन्ध में भारत की स्थिति सार्क देशों में केवल अफगानिस्तान से ही बेहतर है।

यद्यपि भारत ने अन्य देशों के मुकाबले मृत्यु दर को कम करने में कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त की है। 1990 –2013 की अवधि में भारत में मातृ – मृत्यु दर में 87 की कमी देखी गई जो नेपाल के बाद सबसे अधिक थी। ये सफलता छोटी जरूर है तथा इस दिशा में अभी काफी प्रयास करने की जरूरत है लेकिन ये सफलता में दर्शाती है कि सरकार मातृ स्वास्थ्य की समस्या को लेकर गम्भीर है तथा आने वाले वर्षों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कुछ और प्रभावशाली कदम उठाएगी।

भारत ऊँची मातृ मृत्यु दर के निम्न प्रमुख कारण हैं।

- कम उम्र में गर्भधारण (20 वर्ष से पहले माँ बनना)
- गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद बहुत मात्रा में खून बहना।
- खून की कमी
- रक्तचाप बढ़ जाना , पैरों में सुजन आना और दौरा पडना।
- प्रसव में कठिनाई
- असुरक्षित गर्भपात

एन0 एफ0 एच0 एस –2 के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में तीन या अधिक प्रसव पूर्व जाँच का स्तर मात्र 50.7% रहा। सम्पूर्ण भारत में 100 आररन और फोलिक एसिड टेबलेट के प्रयोग का स्तर 22.3%। टिटनेस ट्राक्साइड इन्जेक्शन का प्रयोग न करने वाली माताओं का प्रतिशत सम्पूर्ण भारत में 19.2% था। सम्पूर्ण भारत में संस्थागत प्रसव का स्तर 40.7% था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ से प्रसव पश्चात् जाँच का स्तर 14.2% था।

भारत में ऊँची मातृ मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण कुल प्रजनन दर (TFR) का ऊँच बने रहना है। अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देने के कारण माता के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पडता है, जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। विभारु राज्यों में TFR का स्तर 3 से 4 के बीच बना हुआ है जो इन राज्यों में ऊँची मातृ मृत्यु दर का कारण है।

मातृ मृत्यु दर परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता तथा गर्भनिरोधक के प्रयोग से भी जुड़ी है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग में बढ़ोतरी से प्रजननशील आयु की हर 1000 महिलाओं के जीवन में मातृ मृत्यु के खतरे सीधे ही कम हो जाते हैं क्योंकि गर्भ निरोधकों के प्रयोग से गर्भधारण के मामलों में कमी आती है। भारत में बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ दम्पति सुरक्षा दर 32 से 35 प्रतिशत के आस-पास है और यही कारण है कि यहाँ मातृ मृत्यु दर 300 से 400 (प्रति एक लाख जीवित नवजात) है। जबकि केरल में जहाँ सी0पी0आर0 62.3 प्रतिशत है, वहाँ एम0एम0आर0 मात्र 95 प्रति एक लाख जीवित नवजात है।

मातृ मृत्यु दर का गर्भवती महिला की उम्र से भी प्रगाढ़ सम्बन्ध है। सुरक्षित मातृत्व हेतु यह आवश्यक है कि गर्भवती महिला की उम्र 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम हो। एन0 एफ0 एच0 एस0 -3 के आंकड़ों के अनुसार 20 से 25 वर्ष की 44.5 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो चुका था। भारत में ऊँची मातृ मृत्यु दर का यह एक बड़ा कारण है।

मातृ मृत्यु दर की रोकथाम हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भी अनेक दोष निहित थे, जिसके कारण इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया। जैसे –

1. योजना के बार में जागरूकता का अभाव।
2. प्रसव के बाद कम से कम दो दिन तक अस्पताल में रखने की व्यवस्था नहीं।
3. लाभार्थियों को भुगतान में देरी।

भारत में सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करने तथा इससे जुड़े चुनौतियों एवं जोखिम को कम करने के लिए निम्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

1. समाज में व्याप्त कुरीतियों व अंधविश्वासों यथा बाल-विवाह, विधवा विवाह प्रतिबंध, बेमेल विवाह, पर्दा प्रथा, इत्यादि को समाप्त करने हेतु वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक जागरूकता हेतु प्रयास करने चाहिए।
2. भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत अभी काफी कम है। अतः महिलाओं को शिक्षित करना अपने-आप में एक लक्ष्य है तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। महिलाओं में साक्षरता का विकास महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने में सहायक होगा।
3. चूँकि महिला स्वास्थ्य का सीधा संबंध गरीबी से भी है, अतः शासन को गरीबी निवारण संबंधी नई-नई योजनाओं का विकास करना चाहिए। साथ ही वर्तमान में लागू गरीबी निवारण संबंधी कार्यक्रमों का प्रभाव प्रवर्तन भी आवश्यक है।
4. महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगारों की मुख्य धारा से जोड़ना भी आवश्यक है। महिलाओं की आय बढ़ाने वाले कार्यों एवं महिला रोजगार वृद्धि कार्यक्रमों को विकसित व व्यवस्थित करना महिला स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
5. डॉ0 के0सी0 मलैया व डॉ0 रमा शर्मा के अनुसार महिला स्वास्थ्य के प्रति समाज, विशेषतः महिलाओं में जागरूकता विकसित कर सभी को इस ओर आकर्षित करना आवश्यक है। इस हेतु शिविर, नुक्कड़ नाटक, सिनेमा, टी0वी0, पोस्टर, पुस्तकें, समाचार-पत्र, प्रदर्शनी आदि की सहायता ली जानी चाहिए।
6. महिला स्वास्थ्य हेतु देश में अनेक एन0जी0ओ0 व स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं। इनके कार्यों की सराहना की जानी चाहिए व इन्हें कार्य करने हेतु अधिक वित्तीय सहायता व सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि मात्र शासकीय प्रयासों से ही हम महिला स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते। किन्तु इसके साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के काम काज पर सरकार को निगरानी भी रखनी चाहिए।

7. वर्तमान में भारत में महिलाओं के कल्याण हेतु लागू योजनाओं व कार्यक्रमों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करके उनकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। जिससे इन्हें अधिक उपयोगी व प्रभावी बनाया जा सकें।
8. जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम उनके पते सहित डी0एम0 कार्यालय की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।
9. सुरक्षित मातृत्व एवं उत्तम शिशु स्वास्थ्य हेतु मिडिया को आगे आना चाहिए। मीडिया को मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एम0सी0एच0) कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करना चाहिए। सरकार को ऐसे टी0वी0 चैनलों को कर छूट देना चाहिए जो एम0सी0 एच0 कार्यक्रमों का प्रचार कर रहे हैं।
10. विभिन्न औद्योगिक घरानों जैसे रिलायंस, टाटा, इत्यादि को सुरक्षित मातृत्व एवं उत्तम शिशु स्वास्थ्य हेतु आगे आना चाहिए। इन औद्योगिक घरानों को कुछ क्षेत्रों को गोद लेना चाहिए तथा इन क्षेत्रों में सुरक्षित मातृत्व एवं उत्तम शिशु स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
11. उद्योग जगत, फिल्म, जगत, राजनीतिक जगत, खेल जगत इत्यादि क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त महिला हस्तियों जैसे— इन्द्रा नुई, चन्द्रा कोचर, साइना नेडवाल, अरुन्धती राय, लता मंगेशकर, एश्वर्या राय इत्यादि को सुरक्षित मातृत्व एवं उत्तम शिशु स्वास्थ्य हेतु आगे आना चाहिए।
12. प्रत्येक जिले में ख्याती प्राप्त लोगों जैसे – परमवीर चक्र विजेताओं, भारत रत्न जैसे सम्मान पाने वाले व्यक्तियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों, प्रसिद्ध खिलाड़ियों को एम0सी0एच0 कार्यक्रम के जॉच हेतु नियुक्त किया जाना चाहिए।
13. कम उम्र में लड़की का विवाह सुरक्षित मातृत्व के राह में एक बड़ी बाधा है। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए। चूंकि वर्तमान समय में सरकार महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है, अतः यह आवश्यक है कि लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र में वृद्धि की जाय जिससे एक लड़की का विवाह उसके कैरियर में बाधक न हो।

ग्रन्थ सूची

1. UNECA (United Nations Economic Commission of Africa, Population Division) 1989 . The impact of maternal and child health and family planning (MCH/FP) Programmes ON Fertility, infant and child mortality and maternal health. Pp.257-287.
2. United Nations 1995 , Summary of the programme of Action of the International Conference on Population and Development, 1994 ,13, United Nations, New York.
3. World Bank 1991. Staff Appraisal Report : India Child Survival and safe Motherhood Project. World Bank Report No. 9849 – IN, Washington D.C.U.S.A
4. World Health Organization , 1994. Indicator for Monitoring Maternal Health Goals. WHO / FHE / MSN / 94.1,WHO , Geneva, Switzerland.
5. मिश्रा डॉ0 जे0पी0 , जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, अगस्त 1999 , प्रथम संस्करण, “विश्व जनसंख्या और मानव संसाधन” पृष्ठ संख्या 616 –617,
6. सिंह प्रभात कुमार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, एकेडमी प्रेस, इलाहाबाद , पृष्ठ संख्या 54 –54।
7. सिंह डॉ0 जे0पी0 एवं सिन्हा डॉ0 विनोद कुमार – कुरुक्षेत्र, “ गाँवों में जनस्वास्थ्य वायदे और उपलब्धियाँ,” अक्टूबर 2002 , ग्रामीण विकास मन्त्रालय एवं योजना आयोग द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 8 –10।

8. सिंह चौहान डॉ० रविकान्त एवं श्याम सुन्दर, समसामायिक आर्थिक विवेचन : “ बहुत दूर है जनसंख्या नियन्त्रण का लक्ष्य ,” पृष्ठ संख्या 120 – 121।
9. भारत के महापंजीयक कार्यालय की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय।
10. भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2008, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2008 , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
12. शरद सदगुरु, दैनिक जागरण समाचार पत्र, कानपुर कार्यालय , उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम, एक अभिशप्त कार्यक्रम पृष्ठ संख्या –9।
13. अग्रवाल डॉ० रमेश चन्द्र, कुरुक्षेत्र (पत्रिका) , मई 2002

